

O'ZBEKISTONNING JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZOLIGIDAGI ASOSIY MUAMMOLAR

Boymirzayev Doniyorbek Anvarjanovich

Toshkent kimyo xalqaro universiteti Magistratura
bo'limi "menejment va marketing" kafedrası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15172210>

JST ya'ni Jahon savdo tashkiloti o'zi nima? WTO (World Trade Organization) bu – mamlakatlararo savdo qoidalarini boshqarib turuvchi yagona xalqaro tashkilot hisoblanadi. Hozirda tashkilotga 166 ta davlat a'zo hisoblanadi. Bu davlatlar jahon savdosining 98% ini tashkil etadi.

Asosiy vazifalar. Avvalo qayd etish lozimki, JSTning asosiy maqsadlaridan biri o'zini o'zi himoya qilishni kuchaytirish va proteksionizm qo'llanishini bekor qilishdan iborat. Mazkur tashkilot xalqaro tijorat uchun qulay huquqiy tizimni taqdim eta oladigan cheksiz imkoniyat eshigi. O'zaro qabul qilingan muhim hujjatlar davlatlarning o'z savdo siyosatlarini kelishilgan mezonlarda olib borishlarida mas'uliyat yuklaydi. Bundan ko'zlangan maqsad — jahon bozorida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishda tovarlar va xizmatlarni ishlab chiquvchilar, eksportyor va importyorlarga ko'mak berishdir.

Xalqaro savdoni liberallashtirish, savdo bitimlarining odilligini ta'minlash, iqtisodiy o'sish va xalq farovonligini oshirish JSTning asosiy funksiyalari sirasiga kiradi. JST unga a'zo bo'lgan mamlakatlardan ichki bozorni erkinlashtirishni qat'iy talab qiladi. Ushbu vazifani bajarish esa unchalik oson kechmaydi. Sababi arzon va sifatli mahsulotlar ishlab chiqaruvchi chet el korxonalariga raqobat qila olmagan milliy korxonalar tanazzulga uchrashi ayni haqiqatdir.

Albatta, har bir ishning samaradorligi o'sha - davlat, muhitdagi yaratilgan sharoitlar va tayyorgarlik darajasiga bog'liq kechadi. Buning uchun:

- iqtisodiyotni erkinlashtirish va sanoat tarmoqlari baravar rivojlanishini tartibga solish;
- narx-navoni tartibga solish va maqbul soliq tizimini vujudga keltirish;
- alohida sektorlar va ishlab chiqarishda subsidiyalarni saqlash;
- tovarlarni standartlash va sertifikatatsiya qilish tizimini tartibga solish;
- xorij sarmoyalari jozibadorligini oshirish;
- import va eksport boj to'lovlari tarifini tartibga solish talab qilinadi.

O'zbekiston mana 30 yildirki hali hamon JST ga a'zo bo'lmagan. Buning yetarlicha sabablari mavjud. Avvalo milliy qonunchilikni JST talablariga moslashtirish talab etiladi. Bu borada Prezidentning tegishli qaroriga asosan Adliya vazirligiga milliy qonunchilikni JST bitimlariga muvofiqlashtirish vazifasi yuklatildi. Bu haqida Preziden Farmoni ham imzolangan.

2017-yildan keyin amalga oshirilayotgan ishlar jadallashdi. A'zo mamlakatlar bilan muzokaralar o'tkazilmoqda, Xususan, AQSh, Buyuk Britaniya, Indoneziya, Xitoy kabi yirik davlatlar tomonidan O'zbekistonning JSTga a'zoli ma'qullandi. O'zbekiston Respublikasi Bosh Vaziri o'rinbosari Jamshid Xodjayev hamda Prezidentning JST bo'yicha maxsus vakili, bosh muzokarachi Azizbek Urunov ishchi guruhning yig'ilishida JSTga a'zolik 2026-yilgacha yakunlanishi reja qilingani haqida ta'kidlandi.

Muammolar. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi orqali, mahsulot va xizmatlar narxi jahon bozorida yuqori bo'lgan korxonalar bankrotlik e'lon qilishi mumkin, aksincha bo'lsa korxonalar mo'maygina daromad qilishga o'tadi. Avval mamlakat mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash borasida proteksionizm qo'llab kelardi. Bu esa chet eldan import qilinadigan tovarlarga tariflar joriy qilish bilan amalga oshirilardi. Endi esa bunday bo'lmaydi. Aksincha tariflar, bojxona bojlari pasaytirilib, JST bitimlariga uyg'unlashtiriladi.

O'zbekistonning JSTga a'zoli bojxona soliqlarini 8-10 foizgacha qisqartirishga olib keladi. Bundan esa Davlat byudjeti zarar ko'radi. Biroq, o'z navbatida, bojxona tariflarining keskin qisqarishi O'zbekiston bozorlarida mahsulotlarning arzonlashuviga xizmat qiladi. Respublika ichkarisida zamon talabiga mos bozorbop mahsulot ishlab chiqaruvchilar, xususan, paxta ishlab chiqarishga ixtisoslashgan o'zbek fermerlari arzon va sifatli mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi Xitoy, Hindiston, BAA savdo shirkatlariga raqobat qila olmasligi xavfi tug'iladi. Oqibatda qishloq xo'jaligi daromadsiz sohaga aylanib qolishi, bu esa

49,5 foizi qishloqlarda yashaydigan aholi uchun yangi infratuzilmani yaratish zaruratini keltirib chiqaradi. Qishloqqa sanoat tarmoqlari kirib kelishi G'arb mamlakatlarida bo'lganidek, fuqaroning tafakkur dunyosi jiddiy o'zgarishiga va ijtimoiy faolligiga olib keladi.

Intellektual mulk huquqi tizimi va bozorining shakllanmaganligi, ixtirolarni amaliyotda qo'llash, qaroqchi (pirat) mahsulotlar bozorining avj olganligini bartaraf etish yo'nalishida ham muammolar to'plangan.

Xususan, adabiy va badiiy asarlarni himoya qilishga doir Bern konvensiyasi (1971-yil 24-iyulda qabul qilingan Parij hujjati), "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonunga zid ravishda respublikamizdagi va chet el mualliflarining yaratilgan asarlarini noqonuniy takrorlash — litsenziyasiz (qaroqchi) mahsulotdan foydalanish, kontrafakt mahsulotlarni CD, DVD, VCD, VHS, mp3 shaklidagi disklarga ko'chirib, qalbaki nusxasini bozorlarda bemalol sotib, daromad ko'rish holatlari mamlakatimiz miqyosida avj olgan. Savdoga oid

intellektual mulk huquqlari haqidagi bitim (TRIPS), g'oya va ixtirolar uchun adolatli raqobat muhitini yaratish, nohalol raqobat majburiyatlari bo'yicha ham qator vazifalar hamon yechilmagan.

Xulosa. JSTga a'zolik orqali xalq manfaatlari muhofaza qilinadi. Bir necha 10 yillikdan buyon davom etayotgan yirik monopoliyalarga barham beriladi. Albatta bu kishi xursand qiladi. Biroq kichik ishlab chiqaruvchilar raqobatdan ziyon bilan chiqishlari turgan gap. Ammo, lekin "iqtisodiy mo'jiza" ko'rsatadigan fursat oyog'imiz oldida turibdi. Prezident Sh. Mirziyoyev tomonidan JSTga a'zo bo'lish borasida jiddiy qadam tashlanmoqda, qarorlar, farmonlar chiqarilmoqda. Zero "har ishda bir hayr bor" deganlaridek, barchasi - tadbirkorlar, ishbilarmonlar qolaversa, fermerlar uchun ham ijobiy burulish nuqtasi bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://lex.uz/ru/docs/6949734> O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-85-son
2. <https://adliya.uz/ru/posts/ozbekistonda-jahon-savdo-tashkilotiga-azobolish-y-Adliya-vazirligi-rasmiy-sayti>
3. <https://xs.uz/uz/post/zhahon-savdo-tashkilotiga-azolik-ozbekistonganimabera-Xalq-so'zi-gazetasi>
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/12/11/wto-9-meeting/> Gazeta.uz elektron jurnal
5. https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm JST rasmiy sayti

